

XX ASR O‘ZBEK HIKOYACHILIGIDA URUSH MAVZUSI (O‘TKIR HOSHIMOVNING “URUSHNING SO‘NGGI QURBONI” HIKOYASI MISOLIDA)

Marjona Nabiyeva

Xalqaro innovatsion universitet
e-mail: nmarjona71@gmail.com

Nafosat Xaydarova

Xalqaro innovatsion universitet
e-mail: i8834627@gmail.com

Annotatsiya: O‘tkir Hoshimov katta iste’dod egasi edi. Adib o‘ndan ortiq roman, qissa, ko‘plab ta’sirchan hikoya hamda sahna asarlari muallifidir. Dastlabki yirik asari bilanoq buyuk yozuvchi Abdulla Qahhhor nazariga tushgan va o‘sha asari uchun “Sof, samimiy, iliq, rohat qilib o‘qiladigan asar” – deya ta’rif olgan serqirra ijodkordir. Mazkur maqolada O‘tkir Hoshimovning “Urushning so‘nggi qurboni” hikoyasi haqida so‘z boradi. Bu asarda ikkinchi jahon urushi vaqtidagi oilalar taqdiri, insonlar hayotini Umri xola hamda uning oilasi misolida ko‘rib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar : adabiyot, urush, obraz, milliylik, milliy xarakter, personaj

Abstract: O‘tkir Hashimov was a great talent. Adib is the author of more than ten novels, short stories, many touching stories and plays. He is a prolific creator who caught the attention of the great writer Abdulla Qahkhor with his first major work, and for that work he was described as "pure, sincere, warm, and enjoyable to read." This article is about O‘tkir Hashimov's story "The Last Victim of War". In this work, the fate of families and people's lives during the Second World War is considered through the example of Aunt Umri and her family.

Key words: literature, war, image, nationality, national character, character.

XX asr o‘zbek adabiyotida G‘afur G‘ulom, Oybek, Asqad Muxtor asarlarida falsafiylik, zukkolik sezilib turadi. Qahramonlar tabiati, tashqi ko‘rinishi va xatti-harakatlarida milliylik ifoda etiladi. Erkin Vohidov, Abdulla Oripov she’riyatida ham shakl, ham ma’no serjiloligi, o‘zbekona va dunyoviy ruh sezilib turadi. Rauf Parfi, Shavkat Rahmon, Usmon Azim nazmida esa bir qarashda ko‘zga tashlanmaydigan, ilg‘ash qiyinroq bo‘lgan mulohazalar, falsafiy ohanglar tarannumi mavjud.

O‘tkir Hoshimovning butun boshli ijodi, xususan, hikoyalarning har birida hech bir o‘zbekka begona bo‘lmagan tuyg‘ular, fazilat va xislatlar tarannum etiladi. Adib

asarlarida o‘zbekona ruhning insonparvarlik g‘oyalari bilan sug‘orilishi, faqat o‘zbeklargagina xos bo‘lgan xususiyatlar, urf-odat hamda an‘analarning har bir obraz xarakteri, xatti-harakatlari, tashqi ko‘rinishi, turish-turmushida aks etishiga guvoh bo‘lamiz. Yozuvchi portret chiza boshlagan ilk satrlardan boshlab mohir rassomning yoki usta hunarmandning harakatlari misol obraz va uni o‘rab turgan makon, zamon to‘g‘risida tasvirli ma‘lumotlarga ega bo‘la boshlaymiz. Bu badiiy so‘z qudrati bilan yaratilgan milliy portret orqali yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Tarixdan ma‘lumki, 1941–1945 yillar oralig‘ida bo‘lib o‘tgan 2-Jahon urushi insoniyat boshiga yetti uxab tushga kirmagan falokatlarni olib keldi. O‘tkir Hoshimov aynan mana shu insonlarning og‘riqli nuqtasi bo‘lmish urush mavzusida o‘zining mashhur “Urushning so‘nggi qurboni” hikoyasini yozdi. Urush haqida o‘zbek va jahon adabiyotida misli ko‘rilmagan darajada ko‘p she‘rlar, romanlar, hikoyalar va qissalar yozilgan. Lekin ularning ichida O‘tkir Hoshimovning “Urushning so‘nggi qurboni” hikoyasi o‘zgacha o‘rin tutadi.

Ushbu hikoyada obrazlar portreti ham o‘ziga xosdir. Asar qahramonlarining o‘z tashvishlari, o‘y-fikrlari, qalb kechinmalari turfa xil, ammo barchaning g‘am-qayg‘ulari ildizida urush yotadi. Ular urush bo‘lishini va guldek oilalariga putur yetishini hech o‘ylab ko‘rilmagan. Asar boshlanishida voqealar rivoji qanday bo‘lishi haqida biroz ma‘lumot berilgan. Urush davridagi qiyinchiliklar, o‘sha davrdagi hayot asarga ko‘chgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. O‘tkir Hoshimov o‘sha davridagi voqealarni yaqqol tasvirlab bergan bu asarda bolalarning ota-ona mehriга zorligi, ota-onalar esa farzandlarining, oilasining va yurtning sog‘inchida o‘rtanib yashashi – davrning qanchalik murakkab bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin.

Ayollarning yuragida bir tugun yotardi. Bu tugun sog‘inch bo‘lib, ular o‘z turmush o‘rtog‘i va farzandlarining sog‘-salomat oilasi bag‘riga qaytishi umidida yashardilar. Hikoyada notinchlik oqibatida oilalarda parokandalik yuzaga keladi, urush insoniy farzilatlarining va insonlar orasida ishonchning yo‘qolishiga olib keladi. Bunda yoshi ulug‘ insonlarimizning urush sening noming o‘chsin deb aytgan gaplari bejiz emasligini ko‘rishimiz mumkin.

“Urushning so‘nggi qurboni” hikoyasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, qanday vaziyat bo‘lmasin onachalik mehribon inson yo‘qligi, doimo farzandim deb yashashi, onaning o‘z bolasi ya‘ni jonining bir parchasini saqlab qolish uchun qanday imkoniyat bo‘lsa, hammasini sinab ko‘rishi yaqqol ta‘svirlab berilgan. Umri xola kichik o‘g‘li Shone‘mat uchun uyida yetishmovchilik bo‘lsa ham uning sog‘ayishi uchun borini berishga tayyor matonatli o‘zbek ayolidir.

Shoikrom obrazi chorasiz, kambag'al, ro'zg'or tashvishlaridan zerikkan inson sifatida tasvirlanadi. Uning ro'zg'ori doimo but emasligi hikoya boshidayoq kitobxonga ma'lum bo'ladi. Shinni dog'i qotgan quroq dasturxon, sopol tovoq, bandi kuygan yog'och qoshiq buning dalilidir. U o'zi ta'riflaganidek: "Kambag'alning ekkani unmaydi, bolasi ko'payadi" – so'zlari bu hayotdan ancha charchagan insonni gavdalandirgan. Adib o'z hikoyasida birgina Shoikrom obrazi orqali butun boshli urush jabrdiydalarini, unga o'xshagan juda ko'p insonlarni mahorat ila tasvirlab bergan.

Hikoyada Hadicha juda qizg'anchiq, betgachopar, injiq obraz sifatida tasvirlangan. Ammo biz bunda uni ayblashimiz birozgina noo'rin bo'ladi. Chunki yeyishga non topilmayotgan bir zamonda insonning bunday bo'lishi tabiiy hol. Zamon qalqiganidan so'ng yomonning ko'payishi, ularning sigiri o'g'irlanishiga Hadichaning qanchalik kuyinishi, Umri xola, Shoikrom va uning suhbatlari o'rtasida "...hozir tug'gan bo'lardiya" – deb qo'yishi uning qanchalik kuyunchak inson ekanligidan dalolatdir.

Pastak deraza ostida shiftga termulib yotgan Shone'mat obrazi juda achinarli va ta'sirchan qilib yaratilgan. Chunki aynan u sababli Umri xola qulupnay o'g'irlashga majbur bo'ladi vafot etadi.

Hikoyada biz faqatgina bir oilaning taqdiri bilangina emas, balki har bir urushdan jabr ko'rgan insonlar qismati bilan ham tanishamiz. Asarda birorta qahramonning hayotiga havas qilib bo'lmaydi. Chunki undagi har bir obraz o'zining yaqin kishisidan ayrilgan, hammayoqda urushning sovuq nafasi kezib yuribdi. Kimningdir akasi, ukasi, o'g'li, turmush o'rtog'i urushda jon bergan. Deyarli hammaning uyida a'za ochilgan – hali bu hovlidan, hali u hovlidan dillarni larzaga keltiruvchi yig'i ovozi keladi.

Xulosa qilib aytganda, bu urush barcha insonlarni qiyin vaziyatga solib ularni birma-bir elakdan o'tkazdi. Kimdir bu sinovlardan o'ta olmadi, kimdir bu sinovlardan o'ta oldi. Kimdir odamiylik qoldi, kimdir iymondan yuz o'girdi. Bu urush o'zidan ancha yiroqda yashayotgan odamlarga ham ta'sir qilmay qoladi. Asar nomi ham bejizga "Urushning so'nggi qurboni" emas. Umri xola vafotidan keyin urush tugadi degan xabar keladi. Urush o'z zahrini chekka-chekka joylarga socha oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Abdullayev, A. Madraimov O'zME. – Birinchi jild. – Toshkent, 2000.
2. T. Boboyev. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent, "O'zbekiston", 2001.
3. O'. Hoshimov. O'zbeklar: Hikoyalar, o'ylar, hajviyalar/. – Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.
4. I. Sul'ton. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent, 2005.